

Plataforma Vimeo, Coletivo Garapa e a economia criativa: questões em curso

Lara Lima Satler (UFG)

Alice Fátima Martins (UFG)

Resumo

A plataforma Vimeo opera como meio aberto de distribuição de conteúdos audiovisuais: fazem uso dela tanto amadores como realizadores à margem das redes de salas de cinema comerciais e/ou festivais de filme independente. A Garapa, sediada na capital paulista, se apresenta como um coletivo que reúne fotógrafos e realizadores profissionais em multimeios. A opção feita pela Garapa em se autoafirmar coletivo implica no esforço em se vincular ao coletivismo artístico, um fenômeno que apesar de não ser de origem contemporânea nas artes tem características peculiares nos dias atuais. Algumas destas características envolvem o exercício da experimentação multimidiática contando com uma rede de especialistas em áreas distintas mediados por tecnologias de comunicação e informação e por princípios como relações horizontais e fragmentadas em torno de projetos pontuais. Em 2013, a Garapa contou com a aprovação do seu projeto intitulado Correspondências pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE). Tal aprovação implicou no apoio financeiro para realização de um projeto que construiria redes com artistas de cinco capitais brasileiras, mas também na chancela para as produções originadas dele e distribuídas pela plataforma Vimeo de uma instituição que representa as políticas culturais nacionais. A Garapa desenvolveu uma metodologia de trabalho, envolvendo a observação às políticas culturais nacionais e princípios coletivistas a fim de produzir um audiovisual independente, sendo financiado e chancelado. Tendo em vista o primeiro esboço desse contexto, neste trabalho a proposta é abordar as seguintes questões: Em que consiste a metodologia de trabalho da Garapa? De que modo ela dialoga com o aporte da economia criativa? As pistas para essa discussão serão buscadas a partir de entrevistas realizadas com os participantes do coletivo que desenvolveram o projeto Correspondências (2013) e da análise dos documentos e produções que o envolvem. Como resultado, interessa-nos contribuir para as discussões relativas à economia criativa.

Palavras-chave: Garapa; coletivo; políticas culturais; economia criativa

Abstract

The Vimeo platform works as an open media to promote audiovisual products. Between its users, there are non-professional video makers, video makers who work outside the commercial system, as well as those who do not participate in film festivals, mainly the independents. Based in São Paulo, the Garapa names itself as a collective. Photographers and filmmakers that work with multimedia resources form it. This framework involves an effort in order to establish a

relationship with artistic collectives. The artistic collectives' phenomenon is not new in the arts field, but it presents singular characteristics nowadays. Some of these involve multimedia experimentation inside a network of specialists in different fields mediated by technologies of information and communication, and by principles such as horizontal and fragmented relations around specific projects. In 2013, Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) approved the Garapa's Project Correspondências. With financial support, it was possible to develop the project, organized in nets of artists working in five Brazilian cities, in five different administrative regions. In this way, the cultural policies and the system of Arts have legitimized their work. The Garapa members have developed a methodology that observes the Brazilian cultural policies and collective orientations in order to produce an independent work with video, although with financial support and institutional legitimation. In view of this context, the following questions are the axis of this study: Which are the elements that form the methodology of work adopted by Garapa? Is it possible to link this methodology with the notion of the creative economy? In what way? Interviews with members of the Garapa who worked in the Correspondências Project (2013), and analyze of documents and products were the methodological strategies of research adopted. We hope the results of this work may bring some contributions to the studies about creative economy.

Keywords: Garapa; collective; cultural policies; creative economy

1. A Garapa grupodidata

Em 2013, a Garapa contou com a aprovação do seu projeto intitulado Correspondências pela Fundação Nacional de Artes (FUNARTE). Tal aprovação implicou no apoio financeiro para realização de um projeto que construiria redes com artistas, comunicadores, fotógrafos, designers, arquitetos e estudantes com perfis afins, de cinco capitais brasileiras. Implicou ainda na chancela de uma instituição que representa as políticas culturais nacionais para as produções originadas no projeto e distribuídas pela plataforma Vimeo.

A plataforma Vimeo opera como meio aberto de distribuição de conteúdos audiovisuais: fazem uso dela tanto amadores como realizadores à margem das redes de salas de cinema comerciais e/ou festivais de filme independente. A Garapa (2013d) distribuiu, em um canal exclusivo do projeto, as experimentações audiovisuais produzidas pelos participantes do Correspondências.

No projeto, a Garapa desenvolveu uma metodologia de trabalho, envolvendo a atenção às políticas culturais sem desconsiderar seus princípios coletivistas a fim de produzir um audiovisual independente, sendo financiado e chancelado nacionalmente. Mas no que consiste essa metodologia de trabalho?

Em outro momento (SATLER, 2016a), detalhamos as etapas da metodologia de trabalho utilizada pela Garapa, dentro do projeto Correspondências.

Resumidamente, nos interessa retomar que: os participantes das cinco capitais puderam se relacionar, antes das oficinas, por meio de plataformas digitais de relacionamento, como Facebook e Tumblr; em cada capital que recebeu as oficinas multimídia, um coletivo distinto se constituiu; as oficinas multimídia operaram como espaço do encontro/ pretexto para o coletivo se encontrar e produzir; a atenção dada à liberdade criativa de cada coletivo exigiu a alteração do formato um documentário para vinte microdocumentários; cada coletivo produziu quatro microdocumentários com narrativas próprias.

Figure 1: Frames da vinheta Correspondências (Autoria Garapa, 2013)

A figura 1 apresenta *frames* da vinheta, de abertura e fechamento, do Correspondências, feita pela Garapa. Uma vez que se tornou inviável a produção de um único documentário pelos cinco coletivos, mesmo que eles estivessem conectados em rede, a vinheta cumpriu a função de unificar as vinte narrativas distintas originárias do Correspondências, segundo Fehlauer (2013a).

Com apenas esses *frames* como referências, encontramos pistas sobre a metodologia de trabalho da Garapa. Por eles, sabemos que o projeto se interessou por temas urbanos (com forte interesse para a mobilidade, a agilidade e as grandes obras, como as vias de acesso rápido de veículos). O

borrão das imagens traduzem a velocidade dos objetos, as grandes pontes e vias largas nos contam sobre um fluxo intenso de carros.

O projeto usou mapas e pontos semelhantes aos ícones do serviço de localização da Google Maps. A relação entre alta tecnologia de imagem dos satélites e a artesanania de um desenho à mão, afixado no tronco de uma árvore, sugere uma provocação deliberada e desejada entre as imagens tecnológicas e artesanais.

Pelas linhas dos fios de alta tensão, há um interesse em explicitar as correspondências do projeto. As correspondências podem significar o ato de corresponder, trocar cartas, bilhetes, telegramas, e-mails, fotografias, vídeos etc. por meios de informações digitais, o 0 e 1, que cabos e fios conduzem pela rede virtual de computadores, bem como sugerem uma correspondência, uma relação de simetria ou proximidade, por exemplo.

Neste sentido, a distribuição das narrativas na plataforma digital Vimeo implica em sobrepor às imagens, ícones que convidam o espectador/internauta a emitir uma opinião sobre ela (clicando no Like, gostar), a guardá-la para assistir mais tarde (ou novamente), a usar a narrativa como correspondência (compartilhando-a com sua rede de contatos).

Por fim, o coletivo Garapa possui o mesmo peso visual que a FUNARTE, o Ministério da Cultura e o Governo Federal do Brasil. Ao se colocar em paralelo e com o mesmo tamanho das representações gráficas dessas instituições, como são as logomarcas que assinam as narrativas, a Garapa transmite a mensagem de igual importância.

Quando questionado o que significa trabalhar em coletivo, Fehlauer (2013a, grifos nossos), um dos representantes da Garapa responde,

Bom, primeiro porque no nosso trabalho a gente se autodenomina um coletivo e é um trabalho que tem uma... pressupõe uma *horizontalidade* nas realizações dos projetos. Então na Garapa não tem cargos: são três sócios e os três têm a *mesma função*, ou seja, todas. Os três fazem praticamente tudo. E então isso tá muito... essa produção em grupo de forma horizontal tá embrenhada no que é o nosso trabalho. Tanto no trabalho autoral, quanto no comercial, a gente desenvolve dessa forma: é um *processo* de discussão constante, um debate constante na produção e há sempre uma *negociação*, uma conversa constante pra chegar a um acordo sobre o que a gente vai fazer no trabalho. Então isso tá muito presente no nosso dia a dia. E como processo é uma coisa que nos interessa muito levar para outros meios, outros ambientes. É por isso que quando a gente leva oficinas para outros lugares, nós tentamos sempre criar grupos: 1º) selecionar pessoas de perfis bastante diferentes; então nesse caso do Correspondências tinha... era super aberto... tinha arquiteto, jornalista, fotógrafo, gente do vídeo, das artes (era bem amplo o espectro de pessoas) e na hora de produzir e montar os grupos de produção mesmo, não existia necessariamente uma função, as pessoas passavam por todas as etapas

assim (claro que de acordo com o interesse de cada um também), mas não existiu uma. A gente tenta - quem tem mais interesse na captação de imagem acaba fazendo isso - fazer com que o grupo trabalhe de forma horizontal também e crie a partir desse *encontro*, né, um encontro com pessoas de várias áreas diferentes e que cada um tem alguma coisa a contribuir ali. E então não tem um diretor, um diretor de fotografia, não tem um assistente, sabe, a gente não designa papéis. É um grupo que vai produzir junto. Dependendo da experiência, a gente faz grupos maiores ou menores assim, mas é sempre a ideia de que o grupo vai produzir em conjunto a partir dessa conversa, né, desse debate interno que pertence ao grupo.

Dos trechos acima, a produção multimídia no coletivo Garapa pressupõe observar a horizontalidade das relações entre seus membros; a negação de funções fixas e pré-determinadas dos participantes; a observância a um processo contínuo que envolve o debate e a negociação; por fim, o encontro como pretexto para o fazer.

A partir da breve análise dos *frames* da figura 1 aliado ao trecho da entrevista, afirmamos que a Garapa levou para os cinco coletivos, constituídos dentro das cinco oficinas, sua própria metodologia coletiva de trabalho. Trata-se de um saber fazer, um know-how que ela construiu por meio da experimentação de saberes e fazeres e sua correspondente validação em grupo, o seu próprio coletivo (de fotógrafos e *video makers*). A essa metodologia temos denominado de grupodidatismo.

Em oposição a figura do autodidata, daquele que aprende por si mesmo, a do grupodidata reconhece a potencia do grupo para a construção de conhecimento, de saberes que aprimoram os fazeres dos seus membros e, por isso, são hábeis para aperfeiçoar o *know-how* de cada um também.

A metodologia de trabalho da Garapa se constitui grupodidata por considerar que seu saber-fazer, seu *know-how*, lhe é possível se construído em grupo. Desse modo, de onde vem essa noção de potencia de grupo na qual ela se fundamenta?

2. Coletivismo, economia criativa e Garapa: aproximações possíveis?

Segundo Crusco (2013), uma série de manifestações que tomaram conta do Brasil em 2013 - como as cenas de abuso da força policial transmitidas ao vivo pela Mídia Ninja, vinculada ao circuito Fora do Eixo - trouxe ao debate público a questão dos coletivos. Ele resume, os coletivos são grupos de pessoas que se unem por um objetivo comum, seja ele político, artístico ou puramente profissional.

Stimson e Sholette (2007) argumentam que atualmente um novo coletivismo tem nascido nas artes, mas frequentemente com pouco ou nada que o vincule a um grande ideal, como foi, por exemplo, o comunismo para grupos artísticos constituídos logo após a Segunda Guerra Mundial. Os autores argumentam que o coletivismo ocupa distintas posições ao longo da história. Assim, defendem a necessidade de periodizá-lo, compreendendo as diferenças do coletivismo em cada época para então contrapô-las ao modelo emergente.

Resumidamente, afirmam os autores, o coletivismo modernista foi o primeiro empreendimento para desenvolver uma alternativa social de vida comunitária em termos culturais, de modo que há uma adoção do coletivismo até a Segunda Guerra Mundial, no qual artistas ambicionavam falar em nome da nação, classe ou humanidade. Neste contexto, o singular se esvaneceu na voz coletiva, implicando que os objetivos comuns se sobrepunham aos individuais. Trata-se de um coletivismo do termo Homem, como se ela abarcasse toda diversidade humana.

Após a Segunda Guerra Mundial, o sonho coletivista nas artes se tornou sombrio. Com a ascensão do socialismo e existência da Guerra Fria entre a URSS e USA, como adversários representantes, artistas, especialmente nos países hegemonicamente contrários ao ideal comunista, que se reuniram em grupos e defendiam uma posição política comum são costumeiramente perseguidos.

No entanto, é neste mesmo período, entre 1945 e 1989, que ocorre a *cultural turn* ou virada cultural em que a cultura torna-se gradativamente um modo de reorganização da vida cotidiana. Emergem discussões acerca das minorias, o que implicou discutir a política não apenas da perspectiva das opressões de classe, mas também de gênero, raça, sexo etc. No contexto da virada cultural, a questão da diferença e da diversidade entram em pauta e ganham visibilidade.

Os autores argumentam que com as transformações da agenda neoliberal após o onze de setembro, o coletivismo emerge com um inovador pensamento de grupo “inovative groupthink” e uma sensibilidade à vanguarda eletrônica, que se traduz pela descentralização das ações de grupo e sua propagação e movimentação social por meio da Internet.

Obviamente, argumentam os autores, pretender periodicizar o coletivismo na histórica não implica em propor que grupos cujos formatos de organização e princípios políticos se assemelham muito ao coletivos modernistas coexistam com grupos que defendam a diversidade. É preciso compreender que hoje coexistem grupos com ideais comunistas com coletivos que mesmo se organizando por meio da Internet, negam a diversidade cultural.

Além disso, é preciso ressaltar que os autores percebem duas faces do coletivismo dos dias atuais: uma delas se organiza em uma comunidade anti-

imperialista e constrói suas estratégias pensando em nome de um ideal moral e contrária a suposta imoralidade do mercado global; aqui o coletivismo opera como um fetiche.

A outra face do novo coletivismo é minimamente regulado, se esforça por substituir antigos ideais comunitários como o cristianismo, islamismo, nacionalismo e comunismo pelas novas mídias e novas tecnologias. Este último, trata-se de um coletivismo ao estilo do *slogan* “think outside the box”, que representa uma “*classe criativa*” (STIMSON; SHOLETTE, 2007, p. 13, *grifos dos autores*).

A partir da discussão do primeiro item, observamos que a Garapa opera como um coletivo ao estilo *think outside the box*, ou seja, não pretende defender grandes ideais comunitários, nacionalistas, tampouco defende grande ismos. Ao contrário, a Garapa atua por meio das plataformas digitais interessado em jogar fagulhas da criação coletiva em outros contextos (SATLER; MARTINS, 2014). O sentido de difundir a criação coletiva está muito mais associado à construção de redes de colaboração do que a construção de uma comunidade.

Delgado (2007) argumenta que o sentido teórico do termo comunidade está associado às organizações que tem como inspiração a família, suas relações de intimidade e confiança, bem como suas hierarquias e sanções. Ao contrário disso é o conceito de coletivo, que pressupõe a reunião de indivíduos que compreendem a conveniência de estarem juntos para obter determinados objetivos. Daí que alia ao termo comunidade à noção de comunhão e ao termo coletividade à de comunicação, sugerindo que para ela se manter, é preciso se comunicar.

Neste sentido, a Garapa se interessa por disponibilizar aos participantes do Correspondências diversas plataformas digitais de comunicação a fim de manter a possibilidade do diálogo aberto, mesmo considerando as distâncias físicas dos participantes. A proposição da Garapa em jogar fagulhas da criação coletiva em outros cenários além de traduzir poeticamente o interesse do grupo sugere uma criação de redes de colaboradores, a qual para se experimentar precisou de uma metodologia, uma inovação grupodidática que articula saberes e fazeres para produzir multimídia junto.

Em busca de estabelecer conexões entre o coletivismo da Garapa e a economia criativa, pensemos agora os princípios basilares desta. Segundo Marinho (2013), a perspectiva da economia criativa considera o talento individual como componente fundamental para as organizações e sua diferenciação competitiva. Para a autora, o termo sintetiza criatividade e economia ao apostar em um modelo de desenvolvimento que se fundamenta no conhecimento, no talento individual, na cultura e tecnologia.

Cunhado em 2001, no Reino Unido, ela argumenta, o termo economia criativa busca relacionar inovação e tradição em modelos de negócios, como o

desenvolvimento de produtos e serviços envolvendo as indústrias criativas (abarcando o setor de mídia, informação, cultura e artes); a economia da cultura e a culturalização da economia.

Bayardo (2013) afirma que o termo indústrias criativas se apresenta como substituição e continuação da noção de indústrias culturais. Assim, observa que a rápida institucionalização das indústrias criativas nos âmbitos estatais, privados e associativos bem como a sua visibilidade nas agendas e nas políticas culturais denotam maior atenção ao setor cultural e uma mudança conceitual para seu fomento.

Sua crítica às indústrias criativas se fundamenta em uma suposta retórica da criatividade, que envolve os aspectos criativos e os criadores do setor cultural, uma teoria etérea que omite reflexões anteriores em políticas culturais a fim de legitimar novas políticas públicas.

Considerando que as políticas culturais eram compreendidas como políticas de governo e que passaram a ser entendidas como políticas públicas, isto é, não apenas dos Estados, mas também originárias da intervenção de agentes do mercado e sociedade civil, argumenta que mais do que nunca faz-se necessário informações precisas e conhecimento sólido capaz de munir o planejamento estratégico das intervenções, intervenção, acompanhamento e avaliação, que delinearão novas políticas culturais.

Neste cenário, o autor relembra que as políticas culturais estão fundamentadas na democratização de bens e serviços culturais; na descentralização que considera necessidades locais e comunidades diversas; no desenvolvimento que observa os bens simbólicos atrelados às identidades; e na diversidade cultural que reconhece a existência de semelhanças e diferenças entre grupos e dos seus valores e contribuições comuns para a espécie. Seu argumento concerne que para considerar a expansão das indústrias culturais, é preciso ter em mente tais fundamentos.

A Garapa, sediada na capital paulista, se apresenta como um coletivo que reúne fotógrafos e realizadores profissionais em multimeios. Já discutimos em outro momento (SATLER; MARTINS, 2016b) que a opção feita pela Garapa em se autoafirmar coletivo implica no esforço em se vincular ao coletivismo, um fenômeno que apesar de não ser de origem contemporânea nas artes tem características peculiares nos dias atuais.

Algumas destas características estão presentes no exercício multimídia da Garapa quando ela conta com uma rede de especialistas em áreas distintas mediados por tecnologias de comunicação e informação e por princípios como relações horizontais e fragmentadas em torno de projetos pontuais.

Ser coletivo para a Garapa implica na noção de rede de parceiros e colaboradores. No contexto da sua metodologia, é essa rede que gera

abundância de saberes e fazeres multimídia. O termo rede neste sentido envolve também um pensamento em rede, ou seja, uma ideia de que executar projetos multimídia em coletivo requer ao mesmo tempo manter as redes existentes e disseminar a ideia da sua importância, em outras palavras, disseminar o pensamento coletivo em rede.

A noção de um pensamento coletivo em rede implica na valorização dos sujeitos envolvidos, isto é, na observação aos seus desejos como indivíduo que tem um fazer e um saber multimídia e no seu envolvimento como coautor do projeto executado.

Neste sentido, a horizontalidade das relações em grupo é fundamental para que todos os partícipes dessa rede se percebam em iguais condições de direcionar os rumos que o projeto multimídia vai tomar. É também essa noção de horizontalidade que vai garantir aos membros da rede a escolha das funções com as quais quer ou pode contribuir.

É neste sentido que a atuação do indivíduo no projeto multimídia pode ser pontual e fragmentada. Uma vez que a execução de projetos envolvendo muitas mídias requer uma série de especialidades, é compreensível que cada membro do coletivo atue naquilo que mais sabe ou se interessa por fazer, ou seja, que tem mais *know-how*.

O que vincula os indivíduos, então? Em primeiro lugar, o pensamento de que produzir em coletivo pode emergir uma troca de desejos, saberes e fazeres; em segundo, o de que essa troca, além de enriquecedora, é prazerosa para os envolvidos quando permite que o singular de cada indivíduo se realize, mas não se perca no projeto do grupo. Esse singular se realiza na autodescoberta de saberes e fazeres, que ao se apresentarem em grupo tornam-se descobertas percebidas pelo coletivo e validadas por ele.

Neste sentido, o grupo opera como um potencializador de descobertas de saberes e fazeres individuais, mas não apenas isso. O grupo pode negar autodescobertas, o que implica na necessidade do indivíduo em reelaborá-la de outro modo, ceder um tanto e negociar outro tanto e até deixar o projeto, caso a validação lhe seja fundamental (SATLER, 2016a).

Ao contrapor os alguns princípios da economia criativa (MARINHO, 2013) com o coletivismo disseminado pela Garapa, há no seu pensamento coletivo uma recusa à noção de que o talento individual seja o diferencial competitivo, pois nem o talento é visto como um *know-how* unicamente individual, já que se valida no coletivo, tampouco há um interesse em reiterar a lógica da competição, mas disseminar a da colaboração.

Por outro lado, é preciso reconhecer que a Garapa ao se afirmar coletivo não deixa de ser também uma miniprodutora multimídia como já discutimos em outro momento (SATLER; MARTINS, 2014). Além dos trabalhos autorais,

como o Correspondências, a Garapa desenvolve narrativas comerciais. Poderíamos argumentar que nestas últimas ela reitera a lógica da competição?

No que tange ao seu discurso, não, pois afirma que constrói narrativas “em parceria” (GARAPA, 2013f) com seus clientes, o que implica em uma relação distinta da prestação de serviço para o outro, o seu cliente, mas em uma coautoria ou coparticipação com este na elaboração.

Por último, interessa-nos pensar no interesse da Garapa pela chancela da Funarte. Para tanto, o diálogo com Bayardo (2013) pode ser esclarecedor. Para sua sobrevivência enquanto grupo independente, a Garapa busca a aprovação de seu projeto de rede artística na Funarte, sendo esta ao mesmo tempo a financiadora e a chancela de que a produção multimídia dos cinco coletivos e da Garapa são Arte com A maiúsculo. Então, ao obterem a aprovação da Funarte, obtêm também o reconhecimento oficial de que fazem Arte, mesmo estando à margem de museus e galerias, ou seja, mesmo distribuindo suas produções na plataforma digital Vimeo.

Quando consideramos que a Garapa se afirma coletivo no contexto da ascensão da economia criativa, observamos que ela faz uso das políticas culturais nacionais para não apenas sobreviver da sua produção multimídia, mas também para obter reconhecimento da mesma como Arte. No caso da Garapa, as políticas culturais da Funarte democratizaram a produção deste coletivo, especialmente em razão da sua proposta se esforçar por tornar democrático o acesso artístico multimídia, de norte a sul do Brasil. Então trata-se de um *know-how* da Garapa falar à Funarte àquilo que ela se interessa em ouvir. Se isso vai de fato significar democratização do acesso, não sabemos, mas é preciso reconhecer que há um esforço neste sentido.

3. Considerações

A Garapa ao se afirmar coletivo, vincula-se ao fenômeno do coletivismo contemporâneo, o qual tem se destacado por princípios de horizontalidade das relações, a inexistências de cargos e funções pré-determinadas e fixas, o interesse pela disseminação de um modo de produção coletiva Brasil a fora, que considera o processo mais do que o produto final e faz uso insistente de ferramentas de tecnologia da comunicação e informação, propiciadoras da construção de redes de colaboradores.

Por consequência, não é possível replicar sua metodologia a outros grupos sem considerar que ela requer ser construída por meio da participação coletiva dos seus membros. Em outras palavras, não se trata de tomar tal método como uma receita, mas é possível considerar seus saberes grupodidáticos.

Alguns aspectos desses saberes dizem respeito ao interesse da Garapa pela disseminação da produção multimídia de seus coletivos sob a chancela da Funarte. Neste sentido, a Garapa goza de um *know-how* ao se adequar às

políticas culturais nacionais para obter reconhecimento para suas produções. Para tanto, apresenta como contrapartida social do seu projeto Correspondências a oferta de cinco oficinas de norte ao sul do Brasil. Há aqui um deliberado interesse por propiciar acesso, ao mesmo tempo em que constrói redes.

A Garapa desenvolve seu grupodidatismo ao conciliar interesses, articulando-os em grupos distintos, sabendo ouvir e se adaptando às diversidades deles. Certamente, seu contínuo exercício de negociação interna possibilitou ao coletivo sua inovação grupodidática, seu *know-how* que possibilita contemplar a diversidade de interesses e ainda assim concluir seus projetos, mesmo que fiquem menos palatáveis (Fehlauer, 2013a), no sentido de menos digeríveis ao público externo.

Neste sentido, a chancela da Funarte torna-se fundamental. Uma vez que seus projetos não gozam de sucesso de público, há como conforto o reconhecimento institucional. Talvez por isso que a Garapa se interesse tanto por trabalhar por meio de projetos, para continuar construindo redes e disseminando seus princípios coletivistas e ainda ser reconhecida por isso.

Referências:

BAYARDO, R. Indústrias criativas e políticas culturais: perspectivas a partir do caso da cidade de Buenos Aires. *In*: CALABRE, L. (Org.). **Políticas culturais: informações, territórios e economia criativa**. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 2013. 244 p.

CRUSCO, Sérgio. A vida em um coletivo. **Maire Claire**, São Paulo, n. 273, p. 94-104, dez.2013.

DELGADO, M. **Lo común y lo colectivo**. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2007. Disponível em: <<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwioi96QoazKAhUJEZAKHdkZABMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fmedialab-prado.es%2Fmmedia%2F0%2F688%2F688.pdf&usg=AFQjCNF3UuOz2RZfR5hDsDjoPJWmojN4Mg>>. Acesso em: 14.mar.2015

FEHLAUER, Paulo. **Entrevista concedida a Lara Lima Satler**. São Paulo. 11.dez.2013a.

GARAPA. **Correspondência no Vimeo**. Mar. 2013d. Disponível em: <<https://vimeo.com/channels/correspondencias>>. Acesso em: 22.nov.2015d.

GARAPA. **Quem somos**. Mar. 2013f. Disponível em: <<http://garapa.org/quem-somos/>>. Acesso em: 22.nov.2015f.

MARINHO, H. Economia criativa: abordagem conceitual e dinâmica da MPE. *In: CALABRE, L. (Org.). Políticas culturais: informações, territórios e economia criativa.* São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 2013. 244 p.

SATLER, L. L. **Tramas formativas em audiovisual:** a minha ação docente à luz de experiências audiovisuais coletivas. Goiânia, 2016a. 268 p. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual). Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás.

SATLER, L. L.; MARTINS, A. F. Narrativas do encontro, o audiovisual realizado em coletivos. *In: _____; _____ (Orgs.) Imagens, olhares, narrativas.* Curitiba, PR: CRV, 2016b.

SATLER, L. L.; MARTINS, A. F. Jogar fagulhas de produção coletiva em rede. *In: Rocha, C et al (Orgs.). Anais do III Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas.* Goiânia, 2014. Disponível em: <http://siimi.medialab.ufg.br/wp-content/uploads/2014/04/11_jogar_fagulhas.pdf>. Acesso em: 11.mar.2015.

STIMSON, B.; SHOLETTE, G. (Orgs.). **Collectism After Modernism: The Art of Social Imagination After 1945.** Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2007, 312 p.

As autoras:

Lara Lima Satler

Graduação em Comunicação Social Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás (2001). Especialização em Filosofia Política pela Universidade Católica de Goiás (2005). Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (2007). Doutorado em Artes e Cultura Visual (FAV / UFG), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Professora na Universidade Federal de Goiás (UFG), na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC). Membro do Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem (NPTI / PRPPG-UFG / CNPq).

Alice Fátima Martins

Pós-Doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ (2010), com o projeto de pesquisa Catadores de Sucata da Indústria Cultural. Doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (conclusão: 2004). Mestrado em Educação, pela Universidade de Brasília (conclusão: 1997). É professora na Faculdade de Artes Visuais da UFG. Atua no curso de Licenciatura em Artes Visuais e no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, do qual foi coordenadora em dois períodos: 2005 a 2008, 2012 a 2014. É editora da Revista Visualidades (UFG). É bolsista de produtividade PQ 02.